

Нужда и польза.

Понять, что такое нужда и польза, и как они связаны между собой, наиболее доходчиво позволяют их антонимы: ненужное одновременно бесполезно, а польза чего-либо определяется его нужностью и необходимостью. Если смотреть на нужды людей с точки зрения их полезности, то их можно разделить на телесные или физиологические, такие как необходимость дыхания, еды, движения и покоя, проявлений сексуальности, и на потребности удовлетворения их культурных нужд, среди которых познание, размышление, творчество и производство вещей, без которых их культурная жизнь невозможна. В то время как их телесные нужды остаются неизменными, и не отличаются от таковых других животных, их культурное развитие непрерывно порождает всё то разнообразие нужд, польза которых однако всё более расходится с их биологическими потребностями. Я ранее подробно исследовал причины такого расхождения, которое отчасти объясняется перепроизводством артефактов, в том числе денег, о чём писал уже Карл Маркс, но понять, почему это происходит позволяет лишь психоанализ, однако не классический, а обновлённый и дополненный теорией субъектности.

Поле, на котором произрастает пшеница благодаря антропогенному или культурному воздействию человека на природу отличается от его первоначального состояния прежде всего редукцией биологического разнообразия: в то время как природа порождает многообразие, люди его уничтожают, тем самым нарушая экосистемный баланс. Антропогенное воздействие сравнимо с таковым саранчи, способной превращать обширные области в пустыни: ущерб от сведения биологического

разнообразия к однообразию культивируемых растений и животных сопоставим с таковым во втором случае. Подобным образом, сведение смыслового разнообразия культурных и биологических отношений людей к товарно-денежным отношениям превращает обилие в пустыню, в которой люди лишены воздуха, еды и влаги, необходимых для жизни. Взаимопроникновение и взаимодействие культурного и естественного в человеке требует сохранения баланса между ними, поскольку в ином случае происходит непоправимое его нарушение, последствия чего губельны как для людей, так и для их естественного окружения.

Насколько дефекты культурного окружения людей сбивают их с толку, поскольку находятся в противоречии с их биологическими, т.е. с жизненно важными потребностями, я хотел бы проиллюстрировать на примере сна, приснившегося мне в ночь с 13 на 14 апреля 2023 года. Во втором эпизоде сна частично воспроизводится сюжет фильма, виденного мной вечером в преддверии сна (*Bedtime Stories*, 2008), а на сам сон несомненно оказал влияние сюжет одной из серий сериала *Star Trek: Voyager* (4/13: *Waking Moments*, 1998). В этой серии экипаж корабля заснул и во сне видел один и тот же сон, за исключением одного из них, который мог некоторым образом контролировать состояние сна, и благодаря которому с помощью голографического доктора все они в конце концов проснулись и избавились от наваждения, вызванного воздействием на них извне. Сон также приснился мне после написания моего [обращения к коллективу госпиталя Charité](#), а также моих переживаний в связи с продолжающимися нападками немецких чиновников и служащих одного из немецких предприятий.

Сон начинается с того, что я, гуляя возле трамвайных путей недалеко от остановки, где жили моя бабушка с тётёй и моим двоюродным братом, нахожу в снегу деньги. Сначала я вижу несколько монет, затем мне открываются бумажные деньги на большую сумму. Это корреспондирует с действием фильма, в котором главный герой находит монетку на пляже, стоя с его подружкой под мостом. Собрав деньги, свернув их так, чтобы они были невидимы посторонним, я направляюсь в дом, где живёт бабушка, но по дороге ко мне пристают старшие чем я мальчишки, которые требуют, чтобы я отдал им деньги, видя, что я что-то укрываю. Однако мне удаётся ускользнуть от них, хотя и не без крови, так что добежав до двора перед домом я уже побит ими. В квартире однако не мои родственники, а какие-то посторонние люди, которые однако помогают мне и сочувствуют мне. Мой двоюродный брат тем временем уже сходил в сберкассу и положил деньги на счёт, а то, что у меня осталось, я вижу перед собой, это груда монет и небольшое количество бумажных денег. Мы решаем позвонить в милицию, чтобы заявить о преступлении в отношении меня, хотя я думаю перед самым пробуждением или уже в полусне о том, как я объясню происхождение денег, ведь утерянное нужно возвратить.

Примечательно, что трамвайная остановка в реальности называется по имени кинотеатра, находящегося поблизости, и витрины с киноплакатами этого кинотеатра я видел в прежних снах. Киноплакаты прежде представлялись мне чем-то ценным, их нельзя было купить, но иногда их можно было приобрести по случаю и часто задаром.

Проснулся я во втором часу ночи, проспав лишь около 4-х часов, поэтому я остался в постели, чтобы доспать.

In nachfolgenden Schlafepisoden träumte ich mich in meiner Berliner Wohnung. Im Traum stand im Unterschrank in der Küche nicht eine Papiertüte mit Papierabfall sondern ein runder emaillierter Abfalleimer, den ich am Vormittag im Kaufhaus sah. Darin erblickte ich etwas, wie eine Biene aussah, aber das war keine Biene, sondern eine Spinne, die nach oben kletterte, und eine tote Biene oder große Fliege mitschleppte.

[В последующем эпизоде сна мне снилась берлинская квартира. В шкафу на кухне стоял не бумажный пакет с макулатурой, а круглое эмалированное ведро, которое я видел утром в одном из торговых предприятий. В нём я увидел то, что было похоже на пчелу, но это была не пчела, а паук, который взбирался наверх и тащил с собой мёртвую пчелу или большую муху.]

Dieser Traum korrespondiert sowohl mit dem Erlebnis im Kaufhaus als auch mit der Szene im Film, in dem der Hauptdarsteller von einer Biene in die Zunge gebissen wurde, was er parodierte: mit angeblich geschwollener Zunge trat er vor den Zuschauern und „erzählte“ über seine Pläne, wobei seine Gebärde von seinem Freund „interpretiert“ wurde. Indem er sich als dumm stellte, gewann er Sympathie seiner Zuschauer und wurde als bester Darsteller ausgezeichnet.

[Этот сон соотносится как с впечатлениями в магазине, так и со сценой в фильме, где главного героя укусила за язык пчела, что он и пародировал: с якобы распухшим языком он стоял перед зрителями и "рассказывал" о своих планах, а его жесты "интерпретировал" его друг. Притворившись

глупым, он завоевал симпатию зрителей и был признан лучшим исполнителем.]

Dummheit kommt von der Erfahrung dummer Objekte, sei es Personen oder ihre Erzeugnisse wie z.B. Spielfilme, deren Handlung willkürlich und unlogisch ist, so daß diese Sinnlosigkeit auf den Betrachter übergeht; sei es die Gegenstände, die in der marktwirtschaftlichen Produktion willkürlich hergestellt werden und deren Gebrauchswert fragwürdig ist; sei es das gesamte System der Bewertung, angefangen mit dem gesellschaftlichen Status von Personen bis zu Preisen der Waren und Leistungen; sei es die städtische und landwirtschaftliche Umgebung, in denen keine natürliche Objekte und Zusammenhänge vorkommen, weil alles künstlich ist. Wenn natürliche Inhalte ausbleiben und für die Wahrnehmung unzugänglich sind, fühlt sich Gedächtnis mit dummen Objekten, welche psychische Funktionen desorganisieren und primitivieren. Die Situation ist mit der mangelnden Ernährung zu vergleichen: Wenn notwendige Nährstoffe ausbleiben, führt das zu Mißbildung und Fehlfunktion des Körpers und des Geistes.

[Глупость происходит от восприятия глупых объектов, будь то люди или их изделия, такие как кинофильмы, сюжет которых произволен и нелогичен, так что эта бессмысленность передаётся зрителю; будь то предметы, которые случайно производятся в рыночной экономике и потребительская ценность которых сомнительна; будь то вся система оценки, начиная с социального статуса людей и заканчивая ценами на товары и услуги; будь то городская и сельская среда, в которой нет естественных объектов и взаимосвязей, потому что всё искусственно. Когда естественное содержание отсутствует и недоступно для

восприятия, память наполняется глупыми объектами, которые дезорганизуют и упрощают психику. Эту ситуацию можно сравнить с недостатком питания: Если необходимые питательные вещества отсутствуют, это приводит к деформации и дисфункции тела и разума.]

Характерно, что часть сна, относящаяся к моему детству, русскоязычная, а та, что относится к недавнему прошлому, воспроизводится на немецком. Я уже раньше отмечал значимость актуальной среды, в которую погружены люди, и которая питает и формирует, или же деформирует их психику. Противостоять её давлению и влиянию чрезвычайно сложно, именно этим объясняются факты необратимого ущерба, который наносят психике людей пропаганда и пропагандистское окружение.

Вы когда-нибудь замечали, как пожилые люди неожиданно начинают описывать или комментировать то, на что они взирают? Подобное поведение наблюдается также у слабоумных людей, когда они воспроизводят виденное ими, будь то журналисты, транслирующие и комментирующие события без всякого разбора и без их научной интерпретации, или же те, кто карабкаются на крыши высотных домов, чтобы сделать *stunt selfie*, на что их провоцируют многочисленные кинофильмы, показывающие супергероев — супермена, человека-паука, агента 007 и прочих: не будучи способны противостоять пропаганде и отличать фантазию от реальности и рациональности, зрители копируют и воспроизводят виденное [с риском для жизни](#).

Вся нынешняя кинопродукция, за редким исключением, — ничто иное как суррогат реальности, фальсификация, обман, презентация фальшивых

людей и их чувств, которые наивные зрители этих поделок принимают за настоящие. Все эти кинематографические объекты, населяющие головы обывателей, на самом деле пустышки, формы без содержания, свойственного человеку разумному, без его целей, мотивов, образов мира, без его субъектности. Кино СССР развивало у людей способность думать и сопереживать, а вся эта развлекающая белиберда фабрик грёз вытесняет и уничтожает внутренний мир человека, наполняет его мусором. Массовая культура Запада — не более чем жвачка, посредством которой людей превращают в жвачных животных, содержанием жизни которых становится усвоение стереотипов мышления и поведения, а став стадом, они уже неспособны адекватно воспринимать происходящее и вынуждены вести усвоенный ими стадный образ жизни. Если бы они были вольными животными, живущими в их естественной среде обитания, это было бы не так плохо в экологическом отношении, но беда в том, что люди, ставшие жвачными животными, проедают и уничтожают то, что является основой их жизни, их существования, не замечая этого ввиду утраты человеческой разумности и рациональности. Вся эта печатная и кинопродукция — избыточна и предназначена исключительно для того, чтобы заполнить пустоту в головах людей. Замусоривание голов дезорганизует психику, а психически нездоровые люди отличаются дезорганизацией поведения, проявляющимся в частности в индустриальном перепроизводстве, не удовлетворяющем их реальные потребности, а лишь создающем иллюзию их удовлетворения. Именно этим объясняется рост „цивилизационных“ болезней с ростом иллюзорного благосостояния. Все города, в которых ныне проживает большая часть людей, спроектированы и построены неправильно, без учёта необходимости соблюдения баланса культурного и естественного в

человеке. Города стали центрами дезорганизации психического и экосистемного баланса, и для его восстановления необходимо расселить людей в поселения совсем другого типа, чем теперешние. При этом расселении необходимо учитывать особенности отдельных геоклиматических зон, планируя и создавая адекватные им производственные и прочие инфраструктуры, чтобы поселения людей дополняли друг друга, а не конкурировали между собой за естественные и трудовые ресурсы.

Bruno Viale



Необходимость таких преобразований назрела уже давно, но реализовывать их придётся сейчас, чтобы разрешить проблемы, ставшие почти неразрешимыми. И начинать надо с радикального изменения содержания образовательных и телевизионных программ, развивая умственные способности людей, вместо того, чтобы всячески подавлять

их. Люди должны получить доступ к знаниям, не обременённых заблуждениями, и иметь возможность беспрепятственного самообразования при отсутствии диктата технократических гигантов, подобных Google, Microsoft, Apple, Amazon, Wikipedia. Политические системы должны трансформироваться от демократии к конституционализму, основанному на признании различия между реальностью и субъективностью, чтобы заблуждения и психические дефекты, свойственные отдельным людям, не становились руководством к действию для всех прочих.